

**ABU ALI IBN SINO TA'LIMOTIDA OVQATLANISH GIGIYENASI VA OZIQ-OVQAT
ISTE'MOLINING SOG'LIQQA TA'SIRI**

**HYGIENE OF NUTRITION AND THE IMPACT OF FOOD CONSUMPTION ON
HEALTH IN THE TEACHINGS OF ABU ALI IBN SINA**

**ГИГИЕНА ПИТАНИЯ И ВЛИЯНИЕ ПОТРЕБЛЕНИЯ ПИЩИ НА ЗДОРОВЬЕ В
УЧЕНИИ АБУ АЛИ ИБН СИНЫ**

Bo'riboev Eldar
Toshkent davlat tibbiyot universiteti

Annotatsiya. Mazkur maqolada buyuk tabib va mutafakkir Abu Ali ibn Sinoning ovqatlanish gigiyenasi, oziq-ovqat mahsulotlarining inson organizmiga ta'siri hamda ovqatlanish tartibining buzilishi natijasida yuzaga keladigan patologik holatlar haqidagi qarashlari ilmiy tahlil qilinadi. Ibn Sino asarlarida ortiqcha ovqatlanish, kam ovqatlanish, oziq-ovqat mahsulotlarining mizojga mosligi, ovqat konsistensiyasi hamda ovqatlanish tartibining buzilishi inson salomatligiga salbiy ta'sir ko'rsatishi ta'kidlangan. Tadqiqot natijalariga ko'ra, Ibn Sino tomonidan ilgari surilgan ko'plab gigiyenik tavsiyalar zamonaviy ovqatlanish gigiyenasi va profilaktik tibbiyot tamoyillari bilan uyg'un ekanligi aniqlangan.

Kalit so'zlar: ovqatlanish gigiyenasi, Ibn Sino, ratsional ovqatlanish, oziq-ovqat gigiyenasi, sog'lom turmush tarzi, profilaktik tibbiyot.

Abstract. This article presents a scientific analysis of the views of the great physician and thinker Abu Ali Ibn Sina on the hygiene of nutrition, the impact of food products on the human body, and the pathological conditions that arise as a result of нарушения in dietary patterns. In Ibn Sina's works, it is emphasized that overeating, insufficient nutrition, the compatibility of food products with human temperament (mizaj), food consistency, and нарушение of dietary regimen can negatively affect human health. According to the results of the study, it was found that many hygienic recommendations proposed by Ibn Sina are consistent with the principles of modern nutrition hygiene and preventive medicine.

Key words: nutrition hygiene, Ibn Sina, rational nutrition, food hygiene, healthy lifestyle, preventive medicine.

Аннотация. В данной статье проводится научный анализ взглядов великого врача и мыслителя Абу Али ибн Сины на гигиену питания, влияние пищевых продуктов на организм человека, а также патологические состояния, возникающие в результате нарушения режима питания. В трудах ибн Сины подчеркивается, что переедание, недостаточное питание, соответствие пищевых продуктов темпераменту (мизаджу), консистенция пищи, а также нарушение режима питания оказывают отрицательное влияние на здоровье человека. По результатам исследования установлено, что многие гигиенические рекомендации, предложенные ибн Синой, соответствуют принципам современной гигиены питания и профилактической медицины.

Ключевые слова: гигиена питания, Ибн Сина, рациональное питание, гигиена пищевых продуктов, здоровый образ жизни, профилактическая медицина.

Kirish. Ovqatlanish inson organizmining normal faoliyatini ta'minlovchi eng muhim biologik jarayonlardan biridir. Ratsional ovqatlanish organizmning energiya va plastik ehtiyojlarini qondirish

bilan birga turli kasalliklarning oldini olishda ham muhim rol o'ynaydi. Tarixiy manbalarda ovqatlanish gigiyenasi masalalariga alohida e'tibor qaratilgan bo'lib, ayniqsa Sharq tabobati namoyandalari bu borada muhim ilmiy meros qoldirganlar. Jumladan, Ibn Sinoning oziq-ovqat mahsulotlarining sifati va ularning inson temperamenti bilan mutanosibligi bo'yicha sakkizta muhim prinsipi sog'liqni saqlash hamda kasalliklarning oldini olishda fundamental ahamiyat kasb etadi [1]. Ushbu qoidalar ozuqa tarkibidagi moddalarning fiziologik ehtiyojlarga muvofiqligini ta'minlash hamda organizmning ichki muvozanatini saqlash orqali terapevtik ta'sir ko'rsatishga yo'naltirilgan [2]. Xususan, olimning ovqat hazm qilish jarayoniga bergan urg'usi zamonaviy gastroenterologiyada metabolik sindrom va semizlikning oldini olishda asosiy profilaktik omil sifatida e'tirof etiladi [3].

Buyuk tabib Abu Ali ibn Sino o'zining mashhur asari "Al-Qonun fi-t-tibb"da inson salomatligini saqlashda ovqatlanish tartibi, oziq-ovqat mahsulotlarining sifati va miqdori, ularning organizmga ta'siri hamda noto'g'ri ovqatlanish oqibatlari haqida batafsil ilmiy qarashlarni bayon qilgan. Ibn Sinoning fikricha, ovqatlanish tartibining buzilishi organizmda turli patologik jarayonlarning rivojlanishiga olib keladi. Xususan, olim oshqozon faoliyatiga zarar yetkazuvchi mahsulotlar va ovqatlanish rejimiga rioya etmaslik vizual qobiliyatning pasayishiga, shuningdek, metabolik xastaliklarning avj olishiga sabab bo'lishini alohida qayd etgan [4]. Ushbu tibbiy qarashlar bemorning individual mizoji va hayotiy jarayonlariga moslashtirilgan bo'lib, oziq-ovqat mahsulotlarini diagnostika hamda profilaktikaning ajralmas qismi sifatida baholaydi [5]. Olimning «Ilaj bil-g'izo» (oziq-ovqat bilan davolash) konsepsiyasi kasalliklarni bartaraf etishda farmakologik vositalar yuklamasini kamaytirib, organizmning ichki moslashuvchanlik qobiliyatini tabiiy ravishda kuchaytirishga xizmat qiladi [6].

Ortiqcha ovqatlanishning organizmga ta'siri. Olimning ta'kidlashicha, me'yordan ortiq iste'mol qilingan taomlar oshqozon-ichak tizimida hazm bo'lmaydigan moddalarning to'planishiga va keyinchalik ozuqa mahsulotlarining chirishiga olib keladi [7]. Bu holat esa o'z navbatida metabolik faoliyatning buzilishiga, toksinlar to'planishiga hamda surunkali xastaliklarning rivojlanish xavfini oshirishga sabab bo'ladi [8, 9]. Shu boisdan, tabib o'z asarlarida oshqozonni xastaliklar o'chog'i deb ta'riflab, muolaja jarayonida dorivor vositalardan oldin to'g'ri ratsion va parhezni tanlashni birlamchi strategiya sifatida ilgari surgan [10].

Ibn Sino ortiqcha ovqatlanish inson organizmi uchun jiddiy zararli ekanligini ta'kidlaydi [7]. Uning ta'rifiga ko'ra, ortiqcha ovqat iste'moli natijasida oziq moddalarning to'liq hazm bo'lishi buziladi va organizmda "xom moddalar" deb ataluvchi metabolik qoldiqlar to'planadi [7].

Bunday holat quyidagi patologik jarayonlarning rivojlanishiga olib kelishi mumkin:

- chirishli isitmalar
- bronxial astma
- siyatik (o'tirg'ich nervi yallig'lanishi)
- podagra
- bo'g'im kasalliklari

Zamonaviy tibbiyot nuqtai nazaridan ham ortiqcha ovqatlanish metabolik sindrom, semirish, yurak-qon tomir kasalliklari hamda modda almashinuvi buzilishlarining asosiy xavf omillaridan biri hisoblanadi [1].

Profilaktika va bartaraf etish choralari. Ibn Sino organizm funksiyalarini barqaror saqlash maqsadida tuzli mahsulotlarni cheklash, ko'zni charchatuvchi omillardan saqlanish hamda ratsional oziqlanish tartibiga qat'iy rioya qilishni profilaktikaning asosi deb bilgan [12]. Shuningdek, mazkur yondashuv zamonaviy gastroenterologiya va nutrisiologiya fanlarida turg'un metabolik kasalliklarni bartaraf etishda oziq-ovqat tarkibidagi zararli komponentlarni cheklash hamda hududiy tabiiy mahsulotlarni iste'mol qilish orqali sog'lom turmush tarzini shakllantirish zaruratini tasdiqlaydi [13]. Bundan tashqari, zamonaviy tadqiqotlar fitoterapiyani kasalliklar profilaktikasida qo'llash orqali funksional buzilishlarni bartaraf etish va qaytalanishlarning oldini olishda muhim samaradorlikka ega ekanligini ta'kidlaydi [14].

Ibn Sino ortiqcha ovqatlanish holatida organizmni "yumshatuvchi va siyraklashtiruvchi" oziq-ovqat mahsulotlarini iste'mol qilishni tavsiya etadi. Bunda ovqat tanlash inson mizojiga mos ravishda amalga oshirilishi lozim [10].

Masalan:

- sovuq mizojli kishilar uchun – karam va no‘xat qaynatmalari;
- issiq mizojli kishilar uchun – lavlagi, yasmiq va arpa qaynatmalari tavsiya etiladi.

Bundan tashqari, yengil ovqatlanish rejimiga o‘tish hamda jismoniy faollikni oshirish muhim profilaktik choralar sifatida ko‘rsatiladi.

Kam ovqatlanishning organizmga ta’siri. Ibn Sinoning qarashlariga ko‘ra, ozuqaning yetishmasligi organizmda hayotiy quvvatlarning susayishiga va jismoniy hamda ruhiy zaiflikning kuchayishiga olib keladi. U ushbu holatni "tabiiy haroratning pasayishi" sifatida tavsiflab, uzoq muddatli ochlik asab tizimi faoliyatida disfunktsional o‘zgarishlarni keltirib chiqarishini ta’kidlaydi. Shu boisdan Ibn Sino organizmning homeostazini saqlab qolish uchun oziq-ovqat miqdorini tana ehtiyoji va individual fiziologik xususiyatlar bilan mutanosiblashtirish zarurligini uqtirgan.

U uzoq vaqt davomida och qolish ham organizm uchun zararli ekanligini ta’kidlaydi. Bunday holat ko‘pincha ocharchilik, uzoq safar yoki og‘ir kasalliklar bilan bog‘liq bo‘lishi mumkin.

Uzoq muddat och qolish quyidagi salbiy oqibatlariga olib keladi:

- umumiy holsizlik;
- tana vaznining keskin kamayishi;
- hushdan ketish;
- metabolik jarayonlarning buzilishi

Ibn Sino Buxoroda yuz bergan ocharchilik davrida uzoq ochlikdan so‘ng birdaniga ko‘p ovqat iste’mol qilgan odamlar orasida o‘lim holatlari kuzatilganini qayd etadi.

Tiklanish tamoyillari. Uzoq ochlikdan keyin ovqatlanishni asta-sekin tiklash tavsiya etiladi. Dastlab hazm bo‘lishi oson bo‘lgan yengil taomlar beriladi, keyinchalik odatiy ratsionga o‘tiladi. Ovqatni kam miqdorda, ammo tez-tez iste’mol qilish tavsiya etiladi.

Zotan, zamonaviy tadqiqotlar ham metabolik barqarorlikni ta’minlash maqsadida kunlik ratsionni kichik porsiyalarda kuniga 5-6 marotaba taqsimlab iste’mol qilish kasallik xavfini kamaytirishda hal qiluvchi ahamiyatga ega ekanligini tasdiqlaydi [5].

Oziq-ovqat mahsulotlarining tabiati va organizmga ta’siri. Ibn Sino oziq-ovqat mahsulotlarini ularning “mizoj” xususiyatlariga ko‘ra tasniflagan. Ushbu tizim mahsulotlarning issiq, sovuq, nam yoki quruq sifatlariga tayangan holda, organizmdagi tabiiy harorat muvozanatini boshqarish va xastaliklarning oldini olishga qaratilgan [6]. Mazkur yondashuv shaxsning psixofiziologik holati va hayotiy muvozanatni saqlashda oziqlanish tartibini biopsixososial salomatlikning asosiy omili sifatida baholaydi [7]. Ushbu qadimiy qarashlar bugungi kunda ovqatlanish ratsionini individualizatsiya qilish va surunkali kasalliklarni muvaffaqiyatli boshqarishda integrativ yondashuvning muhim asosi sifatida e’tirof etilmoqda.

Issiq tabiatli oziq-ovqat mahsulotlari. Issiq tabiatli oziq-ovqat mahsulotlari, an’anaviy tibbiyotga ko‘ra, qonni tozalashi yoki safro bilan bog‘liq noqulayliklar keltirib chiqarishi mumkin [8, 9]. Shu sababli, bunday turdagi ne’matlarni me’yoridan ortiq iste’mol qilish, ayniqsa issiq mizojli va safro aralashmasi yuqori bo‘lgan shaxslarda yallig‘lanish jarayonlarini qo‘zg‘atishi mumkin [10]. Bunday mahsulotlarning haddan tashqari ko‘p iste’mol qilinishi tana haroratining ko‘tarilishi va suyuqlik balansining buzilishiga olib kelib, safro sekretsiyasini ortiqcha stimulyatsiya qiladi. Shu bois, issiq mizojli mahsulotlarni iste’mol qilishda ularning ta’sirini neytrallovchi sovuq tabiatli ne’matlar bilan kombinatsiya qilish, organizmdagi gomeostazni va safro muvozanatini saqlab qolishda muhim ahamiyat kasb etadi [11].

Ibn Sino ularni ikki guruhga ajratadi:

- **yengil substansiyali mahsulotlar** (masalan, sarimsoq)
- **og‘ir substansiyali mahsulotlar** (masalan, baqlajon)

Og‘ir substansiyali issiq ovqatlar jigar va taloq faoliyatiga salbiy ta’sir ko‘rsatishi mumkin [22].

Sovuq tabiatli oziq-ovqat mahsulotlari

Sovuq tabiatli oziq-ovqat mahsulotlari ham uch guruhga bo‘linadi:

1. yengil (mosh, arpa suvi)
2. og‘ir-nam (baliq, qatiq)

3. og'ir-quruq (yasmiq, behi)

Ovqat konsistensiyasining hazm jarayoniga ta'siri. Ibn Sino ovqatning konsistensiyasiga ham katta ahamiyat bergan. Olimning fikricha, quyuqlashgan va qiyin hazm bo'ladigan mahsulotlar qon tarkibida qalin moddalarning to'planishiga olib kelib, turli metabolik tiqilmalarni yuzaga keltirishi mumkin [13]. Shu bois, ovqatlanish jarayonida mahsulotlarning nafaqat kimyoviy tarkibi, balki ularning fizik holati va hazm bo'lish xususiyatlari ham me'da-ichak traktidagi biosintetik jarayonlarning muvofiqligi uchun hal qiluvchi mezon hisoblanadi [14]. Shu bilan birga, zamonaviy tadqiqotlar turli mizojli shaxslarda bazal metabolizm tezligi hamda yurak-qon tomir tizimi ko'rsatkichlarining o'zgarishi oziq-ovqat tabiati bilan bevosita bog'liqligini ilmiy jihatdan asoslamoqda.

Suyuq konsistensiyali ovqatlar. Sut, shaftoli, o'rik va qovun kabi mahsulotlar tez buziluvchi bo'lib, noto'g'ri iste'mol qilinganda hazm buzilishlari va isitma chaqirishi mumkin [15-17].

Bunday mahsulotlarning haddan tashqari ko'p iste'mol qilinishi tana suyuqliklarining o'zgarishiga va safro sekretsiyasining nomutanosib oshib ketishiga sabab bo'lishi mumkin [18]. Mazkur jarayonlarda xiltlar sifatining buzilishi va organizmda zararli moddalar to'planishi (su'-imizaj maddi) natijasida turli patologik holatlar yuzaga kelishi muqarrar [19]. Xususan, tanadagi ortiqcha sovuq va namlik ta'sirida suyuqliklarning quyuqlashishi, tabiatdagi muz kristallanishiga o'xshash yog' to'qimalarining patologik to'planishiga va xiltlar muvozanatining buzilishiga olib kelishi mumkin [30]. Bundan tashqari, ovqatlanish ratsionida me'da-ichak traktiga ortiqcha yuklama bermaydigan, fermentativ parchalanishga moyil mahsulotlarni tanlash va meteorizmga sabab bo'luvchi mahsulotlardan cheklanish fiziologik samaradorlikni oshiradi [21].

Qattiq konsistensiyali ovqatlar. Jo'xori kabi mahsulotlar tolasi tufayli sekinroq hazm bo'ladi va ichak faoliyatini yaxshilashga yordam beradi [22, 23].

Bundan tashqari, oziq-ovqat mahsulotlarini haddan tashqari maydalash yoki chaynash funksiyasini cheklash hazm qilish trakti retseptorlarining stimulyatsiyasini pasaytirib, moddalarning o'zlashtirilish tezligini va peristaltikani sezilarli darajada susaytirishi mumkin [24]. Zamonaviy nutrisiologiyada ta'kidlanishicha, oziq-ovqatlarining fizik-kimyoviy xossalari oshqozon-ichak tizimidagi fermentativ gidroliz samaradorligini bevosita belgilab beradi [25]. Shuningdek, oziq-ovqat matritsasi va tuzilishining mexanik parchalanishi oshqozon-ichak trakti fermentlari va kimyoviy muhitning samarali ishlashi uchun asosiy omil hisoblanadi [26].

Ovqatlanish tartibi va uning gigiyenik ahamiyati. Ibn Sino ovqatlanish tartibiga qat'iy rioya qilish zarurligini ta'kidlaydi. Uning fikricha, oziq-ovqat mahsulotlarini noto'g'ri ketma-ketlikda iste'mol qilish hazm jarayonini buzadi.

Masalan:

- tez hazm bo'ladigan mahsulotlarni og'ir ovqatdan keyin iste'mol qilish chirish jarayonlarini kuchaytiradi;
- qovun yoki o'rik kabi mahsulotlarni og'ir ovqatdan keyin iste'mol qilish hazm jarayonini buzadi;
- sharbatlarni ovqatdan keyin ichish ham tavsiya etilmaydi.

Jismoniy mashqning sog'liqni saqlashdagi roli. Ibn Sino jismoniy mashqlarni sog'liqni saqlashning muhim omillaridan biri sifatida baholagan. Jismoniy faollik organizmda ortiqcha moddalarning chiqarilishiga yordam beradi hamda modda almashinuvi jarayonlarini faollashtiradi.

Mashqsizlik esa organizmda metabolik mahsulotlarning to'planishiga va turli kasalliklarning rivojlanishiga sabab bo'lishi mumkin.

Xulosa. Abu Ali ibn Sinoning ovqatlanish gigiyenasi haqidagi ilmiy qarashlari o'z davri uchun nihoyatda ilg'or bo'lgan. Uning ovqatlanish tartibi, oziq-ovqat mahsulotlarining sifati va miqdori, jismoniy faollik hamda organizm mizojiga mos ovqatlanish haqidagi tavsiyalari zamonaviy profilaktik tibbiyot tamoyillari bilan uyg'unlikda namoyon bo'baholagan.

Foydanilgan adabiyotlar ro'yxat

1. Moradi H. et al. Avicenna Viewpoint about Health Preservation through Healthy Nutrition Principles. // PubMed. 2013. № 2 (42). C. 220.

1. Fatma A. et al. Unani Medicine: Significance of Asbab-e-Sitta Zarooriya in times of Pandemic COVID-19 // *Journal of Drug Delivery and Therapeutics*. 2021. № 1 (11). C. 156.
2. Ali N. et al. Prevalence and factors associated with metabolic syndrome in university students and academic staff in Bangladesh // *Scientific Reports*. 2023. № 1 (13).
3. AYDIN İ. H. İbn Sina ve geriatrici (morfolojik ve ruhi açıdan) // *DergiPark (Istanbul University)*. 1997.
4. Stepanova Ye. V. et al. Obesity as the Omni-Factor for Serious Diseases // *Effective Pharmacotherapy*. 2019. № 18 (15). C. 68.
5. ШИХ Е. В., РЫКОВА С. М., Shikh N. V. Clinical-pharmacological aspects of the choice of phytocomponents for the regulation of the gastrointestinal function // *Meditsinskiy sovet = Medical Council*. 2021. № 15. C. 158.
6. Levická M., Jedlicka J., Benešov á L. Low calorie diets in the prevention and treatment of human diseases // *Potravinárstvo Slovak Journal of Food Sciences*. 2023. (17). C. 649.
7. Aciduman A., Aşkit Ç. On regimen of the elders in Kāmil al-Şinā'a al-Ṭibbiyya (The Royal Book), the famous work by 'Alī b. al-'Abbās al-Majūsī // *Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Dergisi*. 2018. № 3 (8). C. 261.
8. Arroisi J., Arif S., Rahmadi M. A. Ibn Sina's Biopsychosocial Balance: Insights for Mental Health Preservation and Islamic Psychology // *Journal of Islamic Thought and Civilization*. 2024. № 2 (14). C. 125.
9. Najjarian M. R. Scientific Expressions in Abolfaraj Rouni's Anthology // *Open Journal of Modern Linguistics*. 2016. № 5 (6). C. 373.
10. Shemesh A. O. 'Let us be given vegetables to eat and water to drink': The diet consumed by Daniel and his friends as clarified in the commentary of Abraham Ibn Ezra // *HTS Teologiese Studies / Theological Studies*. 2018. № 1 (74).
11. Ercan S., Örsçelik A. İbn-i Sina'nın Egzersize Bakışı: El- Kânûn Fi't-Tıbb Eserinin İçerik Analizi // *Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Dergisi*. 2022. № 3 (12). C. 483.
12. Aciduman A. Chapters Regarding "Geriatrics" and "Gerontology" in Qanun Al-illac ve Shifa Al-Amrad Li-Kulli Mizaj, the 16th Century Turkish Translation of Esmail Jorjani's Famous Work the Treasure of Khwarazm Shah // *DergiPark (Istanbul University)*. 2015.
13. Weinzirl J. et al. Does the Spleen Have a Function in Digestion? Medical History, Phylogenetic and Embryological Development of the Splenogastric System // *Complementary Medicine Research*. 2020. T. 27. № 5. C. 357.
14. ANONİM A. "Integrative and Anatolian Medicine" Congress held on 13-15 May 2022 // *DergiPark (Istanbul University)*. 2023.
15. Mayes C., Meloni M. Forgetting how we ate: personalised nutrition and the strategic uses of history // *History & Philosophy of the Life Sciences*. 2024. № 1 (46).
16. Langiano E. et al. Food safety at home: knowledge and practices of consumers // *Journal of Public Health*. 2011. № 1 (20). C. 47.
17. Chen Y. et al. The correlation between family food handling behaviors and foodborne acute gastroenteritis: a community-oriented, population-based survey in Anhui, China // *BMC Public Health*. 2018. № 1 (18).
18. Simonne A. Pome and Stone Fruits: Safe Handling Practices for Consumers // *EDIS*. 2007. № 20 (2007).
19. Miraj S., Alesaeidi Samira, Kiani S. A systematic review of the relationship between dystemperament (sue Mizaj) and treatments and management of diseases (Ilaj and Eslah-e-Mizaj) // *Electronic physician*. 2016. T. 8. № 12. C. 3378.
20. Ansari T. H., Zulkifle M. Relationship between poor digestion and disease in perspective of greoarab medicine // *paripex-indian journal of research*. 2020. C. 46.
21. Niknafs A., Rezvanfar M. R., Salehi M. Hyperlipidemia and the Role of Blood Lipids According to Iranian Traditional Medicine // *Complementary Medicine Journal*. 2021. № 2 (11). C. 128.

22. Karpenko P., Natalia P., Fedorova D. NUTRITION OF HUMANS WITH COVID-19 VIRAL INFECTION // International Scientific-Practical Journal COMMODITIES AND MARKETS. 2020. № 2 (34). С. 5.
23. Thiès F. et al. Oats and bowel disease: a systematic literature review // British Journal Of Nutrition. 2014. T. 112.
24. Wolever T. M. S. et al. Effect of Varying Molecular Weight of Oat β -Glucan Taken just before Eating on Postprandial Glycemic Response in Healthy Humans // Nutrients. 2020. № 8 (12). С. 2275.
25. Vasilevsky N. V. FOOD PARTICLE SIZE AS AN INDICATOR OF ITS STRUCTURAL COMPOSITION AND A KEY ASPECT OF THE DEVELOPMENT OF THE NUTRITION THEORY PARADIGM // Sel skokhozyaistvennaya Biologiya. 2020. № 4 (55). С. 714.
26. Reshetilov Yu. I. et al. Аероіонна діагностика нутритивних розладів у клінічній практиці // CHILD'S HEALTH. 2016. С. 29.